

УДК: 631.52; 635.21

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПИНАМБУРА В ТАДЖИКИСТАНЕ

¹Сафармади Мирзоали, ²Ясинов Шамсиддин Махмудович,

³Партоев Курбонали

¹к.б.н Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, ²доцент Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемур, ³д. с.-х. н Институт ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933155>

Аннотация. В настоящее время в Лаборатории генетики и селекции растений Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана нами собрано более 25 сортообразцов топинамбура, которые ежегодно изучаются в разные агроэкологические условия Республики Таджикистан. Сортообразцы топинамбура для изучения получены из коллекции Института ботаники, физиологии и генетики растений Академии наук Республики Таджикистан (ИБФГР НАН Таджикистана- 15 образцов), Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства (ВИР, Майкопская опытная станция, Республики Адыгея-8 образцов) и Кубанского аграрного университета (Российская Федерация-2 образцов). Научные работы по изучению особенности роста и развития, а также проявления ряда морфологических полигенных признаков различных генотипов топинамбура были проведены в течение 2016-2022 гг. в различных агроэкологических условиях Республики Таджикистан.

Ключевые слова: топинамбур, образец, сорт, клон, Сарват (Богатство), Таджикистан.

Abstract. Currently, in the laboratory of genetics and plant breeding of the Institute of Botany, Physiology and Plant Genetics of the National Academy of Sciences of Tajikistan, we have collected more than 25 varieties of Sun artichoke, which are studied annually in different agro-ecological conditions of the Republic of Tajikistan. The Sun artichoke varieties for study were obtained from the collection of the Institute of Botany, Physiology and Plant Genetics of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan (IBFGR NAS of Tajikistan - 15 samples), the All-Russian Research Institute of Plant Growing (VIR, Maikop Experimental Station, Republic of Adygea - 8 samples) and the Kuban Agrarian University (Russian Federation-2 samples). Scientific work to study the characteristics of growth and development, as well as the manifestation of a number of morphological polygenic traits of various Sun artichoke genotypes, was carried out during 2016-2022. in various agro-ecological conditions of the Republic of Tajikistan.

Keywords: Sun artichoke, sample, variety, clone, Sarvat (Wealth), Tajikistan.

Топинамбур сейчас в мире выращивается на площади более 2,5 млн. га и валовый сбор клубней составляет более 70 млн. тонн [4]. В составе клубней топинамбура содержится от 20 до 30% сухих веществ, из которых от 15,3 до 22,7% составляют карбо гидриды и 75-80% в воде нерастворимых веществ. В одном центнере клубней топинамбура содержится от 25 до 30 кормовых единиц и 1,5 кг растворимого протеина, что это по сравнению с картошкой в 1,2-1,6 раза и свеклы в 1,7-2,5 раза больше. Зеленная масса с листьев и стеблей топинамбура является хорошим материалом для приготовления травяной муки, калорийность 1 кг этой муки 0.9 кормовой единицы[1-2]. В составе клубней топинамбура имеется много кремний и железа, а также следующие химические элементы (мг/100 г): калия – 21.5; натрия - 21; магния -1.12; цинк – 2.53; кремний – 4.2; алюминии – 1.0 [4,5],

витамины и кислоты [3]. В клубня многих сорта топинамбура содержится большое количество витамина В₇ (биотин), а также витамины В₁, В₂ и С и это значительно больше чем у картофеля, моркови и столовой свеклы [5]. Учитывая такие ценные качества топинамбура ученые Таджикистана в течение последнее десяти лет в Центре инновационного развития науки и новых технологии Национальной академии наук Таджикистана, Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана и Таджикского аграрного университета им. Ш. Шохтемур и ведут селекционную работу с этой важной культурой. Нами для ведения селекционную работу начаты работы по сбору коллекции топинамбура. Исходным материалом в наших исследований использованы из коллекции Института ботаники, физиологии и генетики растений Академии наук Республики Таджикистан (ИБФГР НАН Таджикистана- 15 образцов), Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства (ВИР, Майкопская опытная станция, Республики Адыгея-8 образцов от селекционера Пасько Н.М.) и Кубанского аграрного университета (Российская Федерация-2 образцов). В течение 2010 -2016 годы из популяции сорта Интерес (российской селекции) выделен новый клон, отличающийся от исходного сорта по ряду морфологических признаков.

Рисунок. Форма клубней сорта Сарват (слева) и сорта Интерес (справа).

В течение 2012-2015 годов этого клона изучали и его передавали в Государственную комиссию посортоиспытанию и защите сортов сельскохозяйственных культур МСХ Республики Таджикистан. После двухгодичного сортоиспытания этот клон был районирован, как сорт Сарват (Богатство) (от 28 апреля 2017 г., № 1). Новый сорт топинамбура Сарват по таким признакам, как диаметр стеля, количество ветвей, массы: стеблей, корней, клубней и биологической массы существенно превышает сорту Интерес (от 20,0 до 87,5%). Сейчас новый сорт топинамбура возделывается во многих фермерских хозяйств республики. Таким образом, в результате сбора коллекционного материала топинамбура, изучение их в разных агроэкологических условиях республики со стороны таджикскими учеными с Центра инновационного развития науки и новых технологии Национальной академии наук Таджикистана, Таджикского аграрного университета им. Ш.

Шохтемур и Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана в республике создана богатая коллекция топинамбура (более 25 сортообразцов) и создан новый сорт этой культуры. Новый сорт топинамбура Сарват является высокорослым сортом и высота его стебля достигает 3 - 4 м. Этот сорт является среднепоздним сортом. Длина вегетационного периода у него составляет 200-210 дней. Количество клубней на одно растение составляет 30-60 шт., масса одного клубня - 40-100 г. Урожайность клубней доходить до 50-70 т/га. Сорт Сарват является устойчивым к вредителям и к грибковым, бактериальным и вирусным болезням. Таким образом, новый сорт топинамбура Сарват, который получен в результате естественного мутагенеза (по нашей фенотипической оценке) получен селекционным методом- клонового отбора из сорта Интерес. Клубни сорта Сарват в отличие от сорта Интерес являются гладкими (без деткование) (рисунок).

Новый сорт топинамбура нами изучен и оценен в разных почвенно-климатических условиях и как показали исследований он представляет научно практический интерес для селекционного процесса, как новый высокоурожайный образец, а также для сельскохозяйственного производства в будущем.(Авторами нового сорта топинамбура являются таджикские ученые: Партоев К., Ахмедов Х.М., Ясинов Ш.М., Мирзоев Н.Р. и Сайдалиев Н.Х.).

Нами в результате изучения коллекционных образцов топинамбура также выделены скороспелые, высокопродуктивные и другие перспективные клоны топинамбура. Среди этих новых сортообразцов особый интерес вызывает рано и обильно цветущую мутантную форму топинамбура (рисунок 2). В настоящее время в лаборатории генетики и селекции растений Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана нами собрано более 25 сортообразцов топинамбура, которые ежегодно изучаются в разные агроэкологические условия республики. Эти образцы топинамбура изучаются в следующие зоны над уровнем моря, расположенные в вертикальной зональности над уровнем моря: Васе – 460 м над уровнем моря (16 образцов); Вахш – 600 м (15 образцов); Душанбе – 840 м Ляхш – 2000 м (15 образцов) и Канаск – 2560 м над уровнем моря (15 образцов), (20 образцов); Муминабад – 1200 м (15 образцов); Рашт – 1800 м (15 образцов). В настоящее время таджикские ученые, селекционеры по топинамбуру продолжают сотрудничать с учеными из России, Узбекистана, Кыргызии, Украины, Афганистана, Беларусь и другие. Мы хотим расширять эту сотрудничеству с другими странами мира по изучению топинамбура в перспективе.

REFERENCES

1. Ахмедов Х.М., Партоев К., Ташбаев Г.А. Химический состав, биологическая и хозяйственная продуктивность топинамбура. Известия Академия наук Республики Таджикистан. Отделение физико-математических, химических, геологических и технических наук. Душанбе, 2015, № 4.- С. 131-138.
2. Варламова К.А., Кошелев В.И., Серегин В.В. Химический состав и пищевая ценность некоторых сортов топинамбура. Проблемы возделывания и использования топинамбура и тописолнечника: IV Межд. Науч- практ. конф. - Воронеж, 1992.- С. 18-19.
3. Кочнев Н.К., Колиничева М.В. Топинамбур - биоэнергетическая культура XXI века. - М.: Типография «Арес», 2002.- 76 с.

4. Партоев К., Ясинов Ш.М., Сайдалиев Н.Х. Значение топинамбура в обеспечение продовольствием и горючем в Таджикистане (Ахамияти топинамбур дар таъмини озуқавори ва сузишвори дар Тоҷикистон). Душанбе, 2016.- 167 с.
5. Ярошевич М.И., Веър Н.Н. Топинамбур - перспективная культура многоцелевого использования. – Тр. БГУ, 2010, т. 4, вып. 2. -С. 1-12.